

O que você precisa saber sobre

ENGASGO OU OVACE

LAETIE X LAPEM

O QUE É?

É obstrução das vias aéreas por corpo estranho, que impede parcialmente ou totalmente a passagem de ar.

OBSTRUÇÃO PARCIAL X OBSTRUÇÃO TOTAL

Consegue tossir, falar e respirar.	Pode não respirar ou apresentar respiração ruidosa.
------------------------------------	---

A aspiração de corpo estranho (ACE) foi a principal causa de óbito em menores de 6 anos, totalizando 3.106 óbitos entre 2012 a 2020.

Segundo os registros do Corpo de Bombeiro do Paraná, a OVACE ou engasgo é frequente em crianças menores de 4 anos. Ela é responsável por 84% dos casos de acidentes no Brasil. Das vítimas de acidentes atendidas por OVACE, 71,04% foram crianças de 0 a 4 anos, constituindo-se como a terceira causa de acidentes na infância.

SINAIS DE ENGASGO:

- TOSSE INTENSA**

Tentativa de expelir o objeto.

- AGITAÇÃO**

Expressão de pânico e inquietação.

- MÃOS NO PESCOÇO**

Sinal universal de engasgo.

- RESPIRAÇÃO RUIDOSA**

Som de chiado ou esforço para respirar.

- TOSSE SILENCIOSA**

Indica obstrução total das vias aéreas.

PRIMEIROS SOCORROS

OBSTRUÇÃO PARCIAL

1. Não realizar manobras de desobstrução;
2. Acalmar a vítima;
3. Incentivar tosse;
4. Observar atenta e constantemente e avaliar se evolui para uma obstrução grave.

OBSTRUÇÃO TOTAL

1. SAMU (192) ou Bombeiros (193)
2. Manobra de Heimlich;

NÃO REALIZAR MANOBRAS CASO NÃO FOR DEVIDAMENTE TREINADO

DICAS PARA PREVENÇÃO

- Cortar alimentos em pequenos pedaços.
- Ensinar a mastigar e evitar falar ao comer.
- Brinquedos devem ter selo do Inmetro.

É RECOMENDADO QUE BRINQUEDOS QUE POSSUAM TAMANHO E ESPESSURA INFERIOR AO ROLO DE PAPEL HIGIÊNICO DEVEM SER MANTIDO FORA DO ALCANCE DE CRIANÇAS PEQUENAS

REFERÊNCIAS

NOS SIGA NO INSTAGRAM:

@LAETIE.UNIRIO
@LAPEM.UNIRIO

[HTTPS://TINYURL.COM/YTKH6C4N](https://tinyurl.com/ytkh6c4n)